

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саниова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ.....	19
3. Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	30
4. Шаҳноза Асатуллаевна Абдурахимова ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ ТИББИЁТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (1941-1991 ЙИЛЛАР).....	38
5. Очил Бўриев, Шерзод Искандаров АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР: САЙИДЛАР ҲОМИЙСИ.....	47
6. Dildora Do'stmurodova XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA).....	54
7. Зариф Рашитович Зоиров ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ.....	61
8. Шерзод Абдиганиевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА ДИНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШИ.....	68
9. Шерзод Абдуғаниевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРНИНГ МОТАМ МАРОСИМ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАОМЛАР.....	75
10. Гулрух Акмал қизи Касимова АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ.....	81
11. Улуғбек Нигматов ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ.....	87
12. Махфуза Баҳриддиновна Маматова ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ.....	92
13. Dilmurod Sunatovich Omonov SHULLUKTERA ARXEOLGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIV BORILGAN ARXEOLGIK QAZISHMA ISHLARI.....	97
14. Абдилатип Абдирахимович Саримсоқов ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ.....	104

15. Баходир Босимович Тўйчибоев ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	109
16. Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	115
17. Холлиев А.Г. РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ).....	121
18. Бахтиёр Халмуратов, Абдуллажон Пазилов ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА.....	131
19. Азамат Холмуратович Шаимкулов ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ.....	137
20. Назиржон Салижонович Якубов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ВА САЙЛОВ ҲУҚУҚИ ТАРИХИДАН (Туркистон АССР, Хоразм ХСР, Бухоро ХСР ва Ўзбекистон ССР конституциялари мисолида).....	145
21. Сулайманова Сохиба Баходировна ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	155

Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова,
Тошкент давлат юридик университети
“Давлат ва ҳуқуқ назарияси” кафедраси профессори,
юридик фанлар доктори
E-mail: feruza.mukhitdinova@gmail.com

ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

For citation: Firyuza A. Mukhitdinova, FEATURES OF POLITICAL AND LEGAL DOCTRINES THAT GLORIFIED HUMAN VALUES AND HONOR. Look to the past. 2022, Special issue 2, pp.5-18

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219054>

АННОТАЦИЯ

Мақолада “Халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаидир” деган конституциявий норма асосида мамлакатимизда халқ давлат органларига эмас, давлат органлари халққа хизмат қиладиган, Конституция ва қонун устун бўлган самарали ва барқарор тизимнинг тарихий асослари ўрганилган. Асосий қонунда “инсон қадри учун” деган ғоя илгари сурилиб, уни улуғлаш, унинг эркин камол топиши учун зарур шарт-шароитлар яратиш ўз аксини топган. конституциявий ислохотлар, қонунчилик ва уларни кенг жамоатчиликка етказишда ҳуқуқий тарғибот ва ташқивикот ҳамда аҳолининг ҳуқуқий маданиятини ошириш масалалари муҳокама қилинган. Муаллиф давлат ва жамиятнинг барча соҳаларида қонун устуворлигини таъминлашда ҳуқуқий тарғибот масалаларининг ўрни ва аҳамиятига алоҳида эътибор қаратган. Ўзбекистонда конституциявий соҳада олиб борилаётган ислохотларнинг аҳамияти ва долзарблиги тарихий-ҳуқуқий жиҳатдан қиёсий таҳлил этилган. Шунинг учун инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ва ҳуқуқий маданият даражаси ўзаро боғлиқлигига аҳамият берган, шунингдек, аҳоли, айниқса, ёшлар ўртасида ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга урғу берган. Шунингдек, аҳолининг ҳуқуқи ва ижтимоий фаоллигини оширишга оид шарқ мутафаккирларининг ҳам қарашлари ўрганилган. Жумладан, Абу Нарс Форобий сиёсий-ҳуқуқий меросида қонунчилик масалалари қиёсий ўрганилган. Конституциявий ислохотларнинг инсон манфаати ва ҳуқуқини ҳимя қилишдаги янги хизматлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: тарих, халқ, давлат, ҳуқуқ, қонун, ислохот, инсон.

Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова,
Профессор кафедрасы "Теории государство и право"
Ташкентского государственного юридического университета,
доктор юридических наук
E-mail: feruza.mukhitdinova@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ, ПРОСЛАВЛЯВШИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ И ЧЕСТЬ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются исторические основы эффективной и стабильной системы, в которой государственные органы служат народу, где царят постоянство и закон, а не народные государственные органы в нашей стране на основе конституционной нормы "народ является единым источником государственной власти". В основном законе выдвинута идея "за человеческую ценность", которая выражается в ее прославлении, создании необходимых условий для ее свободного созревания. были обсуждены вопросы конституционных реформ, законодательства и правовой пропаганды, а также внешней пропаганды в доведении их до широкой общественности и повышении правовой культуры населения. Особое внимание автор уделил роли и значению правовой пропаганды в обеспечении верховенства закона во всех сферах государства и общества. Значимость и актуальность проводимых в Узбекистане реформ в конституционной сфере заключается в сравнительном анализе исторического и правового аспекта. Поэтому в нем придавалось большое значение взаимосвязи прав и свобод человека и уровня правовой культуры, а также подчеркивалось повышение правовой культуры среди населения, особенно среди молодежи. Также были изучены взгляды восточных мыслителей на повышение правовой и социальной активности населения. В частности, в политико-правовом наследии Абу Нарса Фараби законодательные вопросы были изучены сравнительным образом. Показаны новые характеристики конституционных островов в области человеческих интересов и прав.

Ключевые слова: история, народ, государство, право, закон, реформа, человек.

Firyuza A. Mukhitdinova,

Professor of the Theory of State and Law Department
of Tashkent State University of Law,

Doctor of Law

E-mail: feruza.mukhitdinova@gmail.com

FEATURES OF POLITICAL AND LEGAL DOCTRINES THAT GLORIFIED HUMAN VALUES AND HONOR

ABSTRACT

The article examines the historical foundations of an effective and stable system in which state bodies serve the people, where constancy and law prevail, and not the people's state bodies in our country on the basis of the constitutional norm "the people are a single source of state power". The basic law puts forward the idea of "for human value", which is expressed in its glorification, the creation of the necessary conditions for its free maturation. The issues of constitutional reforms, legislation and legal propaganda, as well as external propaganda in bringing them to the general public and improving the legal culture of the population were discussed. The author paid special attention to the role and importance of legal propaganda in ensuring the rule of law in all spheres of the state and society. The significance and relevance of the constitutional reforms carried out in Uzbekistan lies in the comparative analysis of the historical and legal aspects. Therefore, it attached great importance to the relationship between human rights and freedoms and the level of legal culture, and also emphasized the improvement of legal culture among the population, especially among young people. The views of Eastern thinkers on increasing the legal and social activity of the population were also studied. In particular, in the political and legal legacy of Abu Narsa Farabi, legislative issues were studied in a comparative way. New characteristics of constitutional islands in the field of human interests and rights are shown.

Index Terms: history, people, state, law, law, reform, person.

Эл-юртимиз биз бошлаган халқчил ислохотларга бугун хайрихоҳлик ва қатъий ишонч билан қараб, уларнинг ҳосили ва самарасини тезроқ кўришни истамоқда. Ана шу ҳақли талабни инобатга олган ҳолда, биз Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясини ишлаб чиқиб, сайлов жараёнида уни ўзига хос умумхалқ муҳокамасидан ўтказдик.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев

Кириш

Инсон қадрини муқаддас. Чунки у яратилган барча жонзодлар орасида азизу муқаддасдир. Инсон қадрини ва шаънини улуғлаш доимо сиёсий-ҳуқуқий, фалсафий-тарихий, ҳатто диний таълимотларнинг бош ғояси бўлиб келган. Шу сабабли ҳам инсон қадрини ва шаънини улуғлаш ҳамда ҳурмат қилиш учун 1948 йил 10 декабрь куни Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош Ассамблеяси томонидан Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси қабул қилинган. Мазкур Декларация инсон қадрини ва эркинликларини кафолатли сифатида шахснинг фуқаролик, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқ ҳамда эркинликларини кўламини ўзида илк бор тўла мужассам этган халқаро-ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланади. Унинг 1-моддасида: "Ҳамма одамлар ўз қадр-қиммати ҳамда ҳуқуқларида эркин ва тенг бўлиб туғилдилар. Уларга ақл ва виждон ато қилинган, бинобарин бир-бирларига нисбатан биродарлик руҳида муносабатда бўлишлари керак,- дейилади. Шунингдек, 2022-2026- йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясида ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий, маънавий-маърифий ва бошқа йўналишларда кенг кўламли ишларни амалга оширишга оид 100 мақсад белгиланганки, уларнинг барчаси инсон қадрини таъминловчи ҳуқуқий-назарий-маънавий-сиёсий жиҳатларини таҳлил этишни талаб этади. Янги ишаришлар жараёнида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишда амалдаги қонунчилигимизда бир қанча бўшлиқлар мавжудлигини ҳаётнинг ўзи кўрсатмоқда.

Ёки Ўзбекистонда амалга ошириладиган ислохотлар марказида инсон қадрини улуғлашга қаратилган эзгу ғоя мужассам экан, мамлакатимиз инсон ҳуқуқларига содиқлигини ва шу соҳадаги мажбуриятларини тўлиқ бажаришга интилади.

Жумладан, инсон ҳуқуқлари соҳасида халқаро шартномаларда виждон ва дин эркинлиги ҳуқуқига оид давлатларнинг қатор мажбуриятлари кўрсатилган. Хусусан, Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг 19-моддасига асосан "(1) Ҳар бир инсон фикр, виждон ва дин эркинлиги ҳуқуқига эга. Ушбу ҳуқуқ ўз ихтиёри билан ўзига маъқул динни қабул қилиш ва эътиқод қилиш эркини, яқка ҳолда, шунингдек бошқалар билан биргаликда, ошкора ёки хусусий тартибда ибодат қилиш, диний ва бошқа урф-одатларни ва маросимни бажариш эркини ҳам ўз ичига олади"-деб белгиланган. Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг 2-моддасида "Ушбу Пактда қатнашувчи давлатлар мазкур Пактда эълон қилинган ҳуқуқларни бирор-бир камситишсиз, яъни ирқи, тана ранги, жинси, дини, сиёсий ёки бошқа эътиқодидан, миллий ёки ижтимоий келиб чиқиши, мулкӣ аҳволи, насл-насаби ёки бошқа ҳолатлардан қатъи назар кафолатлаш мажбуриятини оладилар" деб белгиланган.

Янги Ўзбекистонда амалга ошириладиган кенг кўламли ислохотлар халқимизнинг тинч ва фаровон ҳаётини таъминлаш, инсон қадрини улуғлаш, фуқаролар учун виждон эркинлиги ҳуқуқини тўлиқ кафолатлашнинг мустаҳкам асоси бўлиб хизмат қилмоқда. Кўп миллатли юртимизда ўзаро дўстлик муҳитини яратиш, диний конфессия вакиллари ўртасида бағрикенглик таъминловчи қарор топтириш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мамлакатимизда 130 дан зиёд миллат ва элат ўзаро ҳамжиҳатликда аҳил-иноқ яшаб келмоқда, 16 та конфессиянинг 2 334 та диний ташкилотлари ўз фаолиятини олиб бормоқда. «Жаҳолатга қарши маърифат» ғоясини амалга оширишга, диний таълим ва маърифат тизимини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўтган йили "Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида"ги Қонуннинг янги таҳрири қабул қилинди.

Бу соҳада олиб борилётган ислохотлар дунё миқёсида ҳам муносиб эътироф этилиб, диний бағрикенгликнинг намунали модели сифатида баҳоланмоқда. Хусусан, Ўзбекистоннинг диний эркинликлар соҳасида алоҳида хавотир уйғотадиган давлатлар рўйхатидан чиқарилганлиги, БМТ Бош Ассамблеясининг мажлисида Ўзбекистон томонидан таклиф этилган “Маърифат ва диний бағрикенглик” резолюциясининг қабул қилинганлиги бунга яққол мисолдир.

Шу боис ҳам, янги киритилаётган қўшимчалар орқали давлат демократия ва инсон ҳуқуқларининг умумэътироф этилган ғоялари ва қадриятларига, шунингдек инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро мажбуриятларга содиқлигини ҳуқуқий жиҳатдан кафолатлаш, ҳимоя қилиш ҳамда таъминлашни вақтнинг ўзи талаб этмоқда. Янги конституциявий ислохотлар натижасида инсон ҳуқуқлари соҳасидаги қонунчилигимиз янада такомиллашади, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилиш, уларга риоя этиш, уларни ҳимоя қилиш борасида қўшимча конституциявий-ҳуқуқий кафолатлар белгиланади.

Мазкур янги даврда глобаллашув шароитида бундаай бўшлиқларни тўлдириш, қонунчилигимизни такомиллаштириш орқалигина Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини амалга ошириш мумкинлиги заруратга айланди. Айниқса, Тараққиёт стратегиясида белгиланган ва мантиқий кетма-кетликда амалга оширилаётган ишлар биринчи навбатда инсон қадрини улуғлашга қаратилгани, инсон манфаатларига тўлиқ жавоб бериш ҳамда аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламини ҳимоя қилиш нуқтайи назардан амалдаги Конституцияга тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш эҳтиёжини юзага келтирмоқда. Чунки, бу ердаги энг асосий муаммолардан бири – аҳолининг ижтимоий ҳимояси, инсон шшаъни, кадр-қиммати, ҳуқуқ ва экинликларини таъминлаш, ҳурмат қилиш билан боғлиқ эканлигидир.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда ижтимоий ҳимоя билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш биринчи навбатда аҳолини ижтимоий ва моддий жиҳатдан муҳофаза қилишни таъминлайдиган, иккинчидан, уларнинг ёши, саломатлиги, ижтимоий аҳволи, тирикчилик воситалари билан етарли даражада таъминлайдиган чора-тадбирлар ишлаб чиқишини заруриятга айлантirmoқда.

Ривожланган демократик мамлакатларда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазифаларини давлат тўлалигича ўз зиммасига олган. Ушбу масала Ўзбекистонда ҳам сўнгги 4-5 йилда устувор йўналишлардан бирига айланиб бормoқда. Бирок, амалдаги Конституцияда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш билан боғлиқ ҳуқуқий нормалар аниқ очиб берилмагани бу жараён янада фаоллашувига салбий таъсир кўрсатмоқда. Фикримиз тасдиғи сифатида амалдаги Конституциянинг «Иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлар» бобининг 37-моддасида «Ҳар бир шахс меҳнат қилиш, эркин касб танлаш, адолатли меҳнат шароитларида ишлаш ва қонунда кўрсатилган тартибда ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эгадир», деб ёзиб қўйилган. Бу модда умумий характерда бўлиб, жуда кўплаб саволларни келтириб чиқаради. Аниқроқ айтадиган бўлсак, давлат қандай тоифадаги аҳолини қайси воситалар билан қайси вазифалари орқали ҳимоя қилиши аниқ очиб берилмаган. Шунинг учун ҳозирги шароитдан келиб чиқиб, конституцияда ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳолини ҳар томонлама ҳимоя қилишда давлатнинг вазифаларини белгилаб бериш зарурати пайдо бўлмоқда.

Аҳолининг конституцион ҳуқуқлари ва манфатлари давлат сиёсати даражасида конституциявий янги ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш таклифларида ҳам акс этганининг гувоҳи бўлаяпмиз. Жумладан, “инсон қадри учун” устувор тамойилини тадбиқ этишни янада чуқурлаштириш фуқароларимиз учун дунёнинг қаерида яшамасин, меҳнат қилмасин, таълим олмасин давлат томонидан тинч ва хавфсиз ҳаётини, фундаментал ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоялаш конституцияда кафолатланиши ва мустақамланиши халқнинг Асосий Қонунимизга бўлган ишончи ва маъсулиятини оширади. Шунингдек, ижтимоий давлатнинг муҳим вазифаси сифатида фуқароларга малакали тиббий хизмат кўрсатиш, сифатли таълимни жорий этилиши ижтимоий ҳимоянинг юқори даражасидир.

Бу ҳолат эса, конституциявий ислохотларнинг янги Ўзбекистонда демократик муҳитни янгиланишига, амалга оширилаётган ислохотларга бўлган халқнинг ишончини

мустаҳкамлайди. Шунингдек, ислохотлар янги кадриятларни ривожланишига, давлат хокимияти устидан жамоатчилик назоратини ўрнатишнинг бугунги кун талабига жавоб берадиган шарт шароитларини асослайди.

Шу ўринда табиий савол туғиладики, аҳолининг ўзи бу ислохотларга тайёрми?-деган. Шу боис, ҳамма даврда аҳолини янги қабул қилинаётган қонунлардан хабардор қилиш учун ҳуқуқий тарғибот маасалаларига катта эътибор берилган.

Демак, жамиятда аҳоли ўртасида ҳуқуқий онгни шакллантириш ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш давлат сиёсатининг муҳим қисмидир.

Зеро, фуқароларнинг қабул қилинаётган қонун ҳужжатларидан хабардор бўлиши ва уларни амалиётда тўғри қўллаши давлатимизнинг ривожланишида катта ўрин тутади.

Таъкидлаш лозимки, мамлакатнинг тараққиёти мазкур давлат ҳудудида истиқомат қилувчи фуқароларнинг қонунлардан ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан қанчалик хабардорлиги ва ушбу қонунларга нисбатан муносабатига боғлиқдир.

Дарҳақиқат, мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган маросимдаги маърузасида қайд этилганидек: “Энди ўйлаб кўрайлик, қонунчиликка киритилаётган янгиликлар ўз вақтида жойларга, айниқса, ижрочиларга етказилмайдиган бўлса, уларнинг бажарилиши ҳақида нима дейиш мумкин?”

“Ҳуқуқий маданият маънавий-ахлоқий ва ҳуқуқий бойликлар сифатида қонунга итоаткор турмуш тарзини шакллантирувчи, ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий бошқарувчи ва мамлакатда ҳуқуқий тартибларни ўрнатувчи ҳуқуқий маконда, норматив актларда ва ҳуқуқий онгда ўз ифодасини топади”. Юксак ҳуқуқий маданият - демократик жамият пойдевори ҳамда ҳуқуқий тизим етуқлигининг ифодасидир. У жамиятдаги турли хил ҳаётий жараёнларга фаол таъсир кўрсатувчи, фуқароларнинг, барча ижтимоий гуруҳларнинг жипслашувига кўмаклашувчи, жамиятнинг яхлитлиги ҳамда батартиблигини таъминловчи ва мустаҳкамловчи омилдир. Қонунни ҳурмат қилиш ҳуқуқий жамиятнинг, сиёсий ва ҳуқуқий тизимлар самарали фаолият кўрсатишининг асосий талабларидан бири ҳисобланади.

Ҳуқуқий маданият - умумий маданиятнинг ажралмас таркибий қисми. Инсонлар онгида шундай ишонч қарор топиши керакки, ҳуқуқий билимларга эга бўлган ва уларни амалиётда татбиқ эта оладиган кишигина маданиятли ва билимли деб ҳисобланиши мумкин.

Жамият ва давлат тараққиётининг ҳозирги ҳолати ҳуқуқий муносабатлар барча иштирокчиларининг ҳуқуқий маданиятини, ҳуқуқий саводхонлигини ҳар томонлама оширишни талаб қилмоқда. Ҳуқуқий маданият ҳуқуқий билим, ҳуқуқий эътиқод ва изчил амалий фаолият мажмуи сифатида жамият ва давлат олдида турган вазибаларнинг муваффақиятли ҳал этилишини таъминлайди.

«Ҳуқуқий маданият» тушунчаси соф ҳуқуқ доирасидан анча четга чиқиб, қатъий тартиб-интизом, шахсий жавобгарлик, чинакам ижтимоий адолат ўрнатиш, жамият ҳуқуқий ҳаётининг энг муҳим томонларига дахлдор кадрият сифатида аҳамиятга молик бўлган хулқ-атвор қарор топишига сабаб бўлади».

Бу муаммони самарали ҳал қилишнинг бирдан-бир йўли — қонунлар ижросини ташкил этиш бўйича соатдек аниқ ишлайдиган механизм яратишдир.

Қонунларнинг мазмун-моҳиятини халқимизга етказишда Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси, Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва бошқа оммавий ахборот воситаларида битта-иккита мақола ёки кўрсатув билан чеклаб бўлмайди. ниш мумкин эмас. Қабул қилинган қонунларни атрофлича муҳокама қилиш, юртдошларимизнинг уларга муносабатини ифода этадиган таҳлилий материаллар, кўрсатув ва эшиттиришлар, афсуски, жуда кам.

Янги қабул қилинган қонунлар, фармон ва қарорларнинг асосий маъносини аҳолига етказиш бўйича самарали механизм яратиш керак”. Зеро, ҳуқуқий давлат ва демократик одил жамиятни барпо этиш жараёни омманинг нафақат сиёсий фаоллиги, уюшқоқлиги, ҳамжихатлигига, балки ҳуқуқий саводхонлиги, ҳуқуқий маданияти даражасига ҳам кўп жиҳатдан боғлиқ. Бу йўналишда мамлакатимизда салмоқли ишлар қилинди. Хусусан:

Аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини шакллантириши мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги «Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида»ги ПФ-5618-сон Фармони ижросини таъминлаш, шунингдек жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 16 майдаги қарори қабул қилинди. Мана шу норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар юртимизда ҳуқуқий таълим ва маърифатни, жамиятимизда ҳуқуқий билимлар тарғиботини яхшилашдек устувор вазифалар билан чуқурроқ шуғулланиш имконини бермоқда.

Тадқиқот усуллари: Илмий мақола тайёрлашда тарихий, тизимли-тузилмавий, киёсий-ҳуқуқий, мантиқий, илмий манбаларни комплекс тадқиқ этиш каби усуллар қўлланилган.

Адабиётлар таҳлили:

Маълуки, қабул қилинадиган қонунларни аҳолига етказиш, кенг жамоатчиликка тарғиб этиш масалалари қадим юнон олимлари Афлотун, Арастудан бошланган бўлиб, Шарқ халқлари мутаффақирлари Ибн Сино, Ал Бухорий, Фаробий, Алишер Навоий ва каби мутаффақирлар сиёсий-ҳуқуқий қарашларида баён этилган. Мавзунинг ривожланиш даражаси. Конституциявий ислохотларни назарий тадқиқ қилиш муаммолари ҳали маҳаллий юридик фан вакилларининг кенг эътиборини жалб қилмоқда. Қўйилган муаммоларни ўрганиш учун ҳуқуқ ва давлатнинг умумий назарияси ва тарихи, ҳуқуқ фалсафасига оид фундаментал тадқиқотлар, асарлар муҳим аҳамият касб этади. Улар орасида юридик фан доктори, академик А.Х.Саидов, профессорлардан О.Т. Хусанов, Е.Д. Кутибаева, Ф.Х.Отаханов, Г.Маликова, З.М.Исломов, А.А.Азизхўжаев, И.Беков.Б.Нариманов, каби олимларнинг ишлари бор. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва ислохотларга бағишланган республикамизда кўплаб илмий-амалий анжуманлар бўлиб ўтганининг ўзи ҳам мавзунинг долзарблигини белгилайди.

Айнан ҳуқуқий маданият, ҳуқуқий тарғибот масаласига оид хаам илмий ишлар мавжуд бўлиб, жумладан, Кадиров Эшмухамад Омантурдиевичнинг “Ёшларнинг ҳуқуқий ва сиёсий маданиятини юксалтириш масалалари (академик лицей ва касб-хунар коллежлари мисолида)” таҳлил этилган. Ҳуқуқий ва сиёсий маданиятини юксалтиришга қаратилган илмий изланишлар ҳуқуқшунос олимлардан Э.Абзалов, Н.Вахобов, Д.Дехқонова, И.Кудрявцев, Х.Маматов, О.Насриддинова, Х.Одилқориев, Ё.Садикова, Р.Турдибоева, А.Хамраев, Ш.Якубов ҳамда сиёсатшунос олимлардан Б.Жўраев, С.Жўраев, Л.Тангриев, Ш.Эрматов қабиларнинг илмий изланишларида муайян даражада тадқиқ этилган. Хориж мамлакатлари ҳуқуқшунос олимларидан Е.Аграновская, Н.Кейзеров, А.Малько, Н.Матузов, ва бошқаларнинг илмий ишларида ўспирин ёшларнинг ҳуқуқий ва сиёсий маданиятини юксалтиришнинг айрим жиҳатлари ўрганилган.

Бирок, барча хилма-хиллик билан ушбу муаллифларнинг асарлари ўрганилаётган мавзунинг барча муаммоларини тўлиқ қамраб ололмайди. Чунки давр билаан ҳамнафас қонунчиликдаги ўзгаришлар ҳам шиддат билан ўзгармоқда. Айниқса, қонун ва уни тарғиб этиш масалалари Форобий қарашларида кенг таҳлил этилган. Агар Форобий асарларига эътибор берсак, унда қонун асосида жамиятда уйғун тартиб ётиши кераклигини кўрсатишга уриниш намоён бўлади. Айнан уйғунликда, тизимликда ва илм, ахлоқ ва амалий кўникмалар бирлигида тартиб ўз мазмунига эга бўлади. Шундай қилиб, моҳиятни, хусусиятларни билиш ва амалиёт қонун чиқаришнинг асоси, унинг самарадорлиги гарови бўлмоғи шарт.

Адабиётларда жамиятда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини тўғри ташкил қилиш ва албатта ҳуқуқий маданиятни ошириш бўйича бир қатор назарий асослар келтириб ўтилган.

Таҳлил ва натижалар:

Ушбу соҳадаги миллий мутахассислардан бири иқтисодиёт фанлари доктори Нодирбек Расуловнинг таъкидлашича амалдаги конституцияга ижтимоий-иқтисодий муаммолар ечимига қаратилган нормаларнинг киритилиши **биринчидан**, ижтимоий ҳимояга муҳтож, имконияти чекланган ҳамда ногиронлиги бор шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш масалаларининг ҳал этилишини таъминласа, **иккинчидан**, ишсизлик билан боғлиқ

муаммоларни ҳал этилишига, аҳоли даромадларини ўсишига ҳамда эҳтиёжманд аҳоли қатламини арзон уй-жойлар билан таъминлашнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамланишга замин яратади. Ёёки соғлиқни сақлаш тизимига оид Н.Э.Гафурованинг қайд этишича: «Тиббиёт ҳуқуқи – нисбатан ҳуқуқнинг янги тармоғи бўлиб, илмнинг муайян бир йўналиши, илмий тартиб-қоидалардан иборат. Таъкидлаш жоизки, мамлакатимиз инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда давлат доирасидаги ҳаракатлар билан чекламасдан, ўзининг миллий қонунчилигини бу борадаги универсал халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларга уйғунлаштириб бормоқда.

Агар муаммонинг тарихий-сиёсий ва ҳуқуқий жиҳатларини таҳлил этсак, унда қомусий олим Абу Наср Форобий илмий меросига мурожат қилиш муҳим аҳамият касб этади. Жумладан, Форобий қонун ўрнатувчилар мукамал эгаллашлари шарт бўлган тафаккур тизими ҳақида фикрни илгари сургани, шубҳасиз. Ўзининг мулоҳазалари билан Форобий қонунчиликка мана шундай ёндашувда ўрнатилган кўрсаткичдек бўлади ва қонунларни фақат абстракт тафаккурли кишилар яратиши мумкин деб яна бир бор таъкидлар экан, таҳлил қилинаётган муаммонинг жиҳатларини чуқурлаштирмайди. Қолаверса, Форобий бу тушунчани бевосита атамаган ҳолда қонун ўрнатувчи, энг аввало, тадқиқотчи (ёки файласуф) бўлиши шарт, дер экан, айнан абстракт тафаккур хусусиятларини тарғиб қилади. Бу нарса - инсон ақлидир»[1]. Форобий учун қонун чиқарувчи тадқиқотчи ва сиёсатчи бўлиши керак. Акс ҳолда, қонунни шакллантириш ва амалга ошириш жуда қийин. Шу билан бирга Форобий қонунларнинг доимий эмаслиги ва ижтимоий-тарихий шарт-шароитларнинг ўзгариши сабабли ўзгариши мумкинлигига эътибор қаратади. Бу Форобийнинг ўша даврдаги ҳуқуқ ҳақидаги ҳукмрон таълимотга қарши илғор фикр соҳиби эканлигини кўрсатади.

Форобийнинг фикрича, қонун чиқариш узлуксиз жараён бўлиб, у ёки бу қонунга бўлган эҳтиёж ўзининг ижтимоий мазмунини ва аҳамиятини йўқотади, яъни унинг табиати ўзгарганда ўзининг қонунлик хусусиятини йўқотади. «Қонунларнинг ҳақиқий эмаслиги ва уларнинг йўқолиши, - деб ёзади Форобий, – икки сабаб билан изоҳланади биринчидан, уларнинг амал қилиш муддати тугайди; иккинчидан, жаҳонда рўй берадиган халқларга офат келтирувчи сув тошқинлари, вабо сингари оммавий фалокатлар натижасида бўлиши мумкин»[2].

Форобий кишиларнинг бир-бирларига, маданиятга, санъатга, ахлоқий меъёрларнинг урф-одатлар таъсирида ўзгаришига бўлган муносабатларининг ижтимоий эволюциясини ёритар экан, дунё тараққиётнинг шарт-шароитлари ва омиллари кишиларнинг ўзлари томонидан яратиладиган қандайдир объектив қонунларига бўйсунган ҳолда такомиллашиб боради деган фикрни келтиради. Ижтимоий муносабатларнинг тадрижий ривожланиши мураккаб бўлиб, ўзининг ижобий ва салбий жараёнларига эга. Жамиятни ривожланишнинг янги поғонасига олиб чиқар экан, тараққиёт ва таназзул (регресс) навбат билан алмашади, бунда, мисол учун, худди қон қазий, дарахт кесий, устахоналар ва уйлар қурган сингари йўқолган санъатларни қайтадан тиклашга тўғри келади. «Фақат булар ўрнатувчилар учун унча қийин эмас, – дейди Форобий, – Кишилар ўзларининг нима мақсадда яшаётгани ҳақида фикрлай бошлайдилар ва санъат воситаларини билиш даражасига етишадилар».[3] Форобий урф-одатлар ҳақида гапирар экан, уларда конституциявий-ҳуқуқий хусусиятларни кўрмаслик мумкин эмас. Одамларни ижтимоий ўзини-ўзи англашлари ривожланиши орқали боғловчи урф-одатлар, Форобийнинг фикрига кўра, охир-оқибат: «биринчи навбатда турли турмуш тарзига эга бўлган кишиларни, катта эътиборли оилалар аъзоларини, катталар ва фарзандларни бирлаштириб, уларга эзгулик келтирувчи умумий қонун яратишга мажбур қилади»[4]. Бу ерда «эзгулик» сўзини айтилган гапларнинг мазмунини бузмаган ҳолда «ҳуқуқ» тушунчасига алмаштириш мумкин, чунки Форобий бу асарда нима ҳақда гапирмасин, ўз олдида қандайдир ўзгармас, барқарор меъёрларни, ҳар бир кишига худди ҳуқуқдай хос бўлган маълум қоидаларни аниқлаш мақсадини қўяди.

Қонунларни тадбиқ қилиш ҳақида гапирар экан, Форобий Афлотунга мурожат қилиб шундай дейди: «...қонунлашиш фақат унда ҳукмдорлар ва бўйсунувчилар бўлгандагина мукамал амалга ошган бўлади» [5] Ҳукмдорларга қўйиладиган талаблар X аср ўрталарида

араб давлатларидаги юксак мартабали шахс мақоми ҳақидаги тасаввурларга мос тушади: «Хукмдорлар олийжаноб кишилардек обрўли ёшда ва (ҳаётий) тажрибага эга бўлишлари керак. Бўйсунувчилар - болалар, ёшлар ва жоҳиллардан бошқа ҳамма кишилардир» [6]. Бошқача қилиб айтганда, ҳокимият ва бошқарувнинг аниқ марказлашган ва аниқ табақалашган тизими бўлиши керак. «Халқ унинг ортидан бориши, қонуннинг собитлиги эзгу, камчиликлари эса енгил кечиши учун лозим, қонун чиқарувчи доим иш устида (бошқарув ишида) бўлмоғи керак, акс ҳолда ишдаги қийинчиликлар чуқурлашади». [7]

Нолойиқ одамларга нисбатан қонунни қўллаш хусусида гапирар экан, Форобий замонавий жиноий ва маъмурий ҳуқуқ категориялари, яъни адлия вазифалари ҳақида мулоҳаза юритади. Агар бундай муносабат ўз йўналишини ўзгартириб, эркин ва фозил кишиларга қаратилса, жаҳолат ва зўрликка айланади. Бунда Форобий келажакдаги жамият вазифасини, яъни қонунлар ҳеч қандай шароитда эркин ва фозил кишилар ҳуқуқларини камситмайдиган бўлишига кераклигини кўради. «Бошқарув турлари қонун чиқариш турларига мос бўлади, чунки ҳокимият қонунга бўйсинади, улардан келиб чиқади ва уларга асосланади. Бошқарув, шунингдек, қонунлар миқдори ва уларнинг қадрига ҳам боғлиқ».[8]

Форобий қонунчилик хусусида гапирар экан, ҳуқуқий тизимнинг тармоқларга бўлиниши назарий асосларини яратади. Жумладан, аҳоли сонини тартибга солувчи никоҳ ва туғилиш ҳақидаги қонунчилик хусусида тўхталиб ўтади. Форобий шундай фикрга келадикки, қонунлар турли чекловлар ва жазоларни суиистеъмол қилмасликлари керак. Қонуннинг кучи, энг аввало, унинг зарурлигини кўнгилдан тушунадиган кишиларнинг онглилигида намоён бўлиши шарт. Шу ернинг ўзида фуқаролик жамиятининг асослари – қонун (фуқаролик ҳуқуқи) фақат баҳсларни ечиш учунгина аралашадиган шартномавий муносабатлар борасида сўз юритади. Бундай баҳслар суд тартибида, ишнинг батафсил ўрганиш йўли билан ҳал қилинади.

Форобий ижтимоий-иқтисодий соҳаларни тартибга солувчи қонунлар ҳақида ҳам эслаб ўтади. «Қонунчилар аҳоли ўртасида ер тақсимлар эканлар, қонун лойиҳасидаги улар киритмоқчи бўлган бўлимларини аҳолидан яширмасликлари керак». Кўрганимиздек, қонунлар ва қонун лойиҳалари барча эришиши, эҳтимолки, муҳокама қилиши мумкин бўлган даражада бўлиши зарур. Ер соҳаси билан боғлиқ қонунчиликдан ташқари Форобий мулк ва тижорат, ер кадастри, қишлоқ хўжалиги ва сувга, шунингдек, статистика хизматига тегишли ҳуқуқларни эслаб ўтади. Шу муносабат билан тақиқловчи чоралар ҳам эсланади: «...қонунчи барча тарбияли ва ақлли кишилар билан бойликдан фойдаланишни тақиқлаши керак, бундан қонунлардан бирига киритиб, халқ уни бузмаслиги учун унинг мазмунини англантиши, қонунларга қандай риоя қилиш кераклигини тушунтириши керак».

Форобий давлат бошқаруви соҳаларини тартибга солувчи маъмурий ҳуқуқ масалаларига батафсил тўхталган олим. Бу соҳадаги қонунчилик бир жойда тўхтаб қолмаслиги, балки муттасил такомиллаштирилиши зарурлиги таъкидланади. Қонунларни чиқариш учун Форобий «ҳаёт тажрибасига ва яхши ахлоққа» эга кишиларни жалб этишни назарда тутаяди, бунда у давлат бошқаруви тизимини босқичма-босқич шакллантириш хусусида мулоҳаза юритади: «Кишилар орасида тартиб ўрнатгач, уруш эҳтимолига қарши стратегларни, уларнинг ҳарбий саркардаларини тайинлаш керак. Эҳтимол, бирданига мутлақо тўғри тартиб ўрнатилмаслиги ҳам мумкин». Давлат бошқаруви тизимини шакллантириш ҳақида гапирар экан, Форобий қонун ўрнатиш билан машғул ҳокимиятда сиёсий рақобат зарурлиги ҳақида фикр юритади. Бу рақобатда яхшилар ютиб чиқишлари ва бунинг учун барча имкониятларга эга бўлишлари керак. Қонун чиқарувчиларнинг фаолияти доимий ўтказиладиган умумий йиғилишлар, форумлар шаклида бўлиши керак. Бу жараён аҳоли учун очиқ бўлиши ва муносиб даражада олиб борилиши шарт. «(Раҳбарларнинг) дастлабки кадр-қиммати, ғурури очиқ кўнгиллик ва ҳурмат, иккинчиси - эзгулик, учинчиси - ҳушмуомалалик, тўртинчиси - обрў-эътибор бўлмоғи керак».

Шу муносабат билан инсонпарварлик ҳуқуқи тилга олиб ўтилади. Унга мувофиқ қўллар ва қувғинлар тенг ҳуқуққа эга бўлишлари керак. Давлатдаги тартиб ва ижтимоий муносабатларнинг барқарорлиги худди шунга боғлиқдир.

Дарҳақиқат, халқимиздан келган таклифларда ҳам бугунги кунда ижтимоий масалаларга катта эътибор берилганининг гувоҳимиз. Ҳаттоки, ижтимоий давлат тушунчаси кириб келди. Халқчил давлат ибораси қўлланилмоқдаки, бу Форобий қарашларининг мантиқий ва амалий изчиллиги десак, мубоаға бўлмайди. Масалан, “Тенглик – ҳар кимга ўзига яраша берилган даражадир. Бу тенглик меҳр-муҳаббат ва дўстликни дунёга келтиради”. Шу билан бирга, жамиятда табақалашув (иерархия) бўлиши керак, акс ҳолда омма орасидаги ҳар ким бошлиқ ролига даъво қилиши мумкин, бу эса, шубҳасиз, фуқаролар урушига олиб келади. Форобийнинг “Фозил шаҳар одамларининг қарашлари ҳақида китоб” асари мутафаккир ижодидаги энг яхши асарлардан биридир. Кўпчилик манбаларда таъкидланишича, бу асар 942-йилда Бағдод ва Дамашқда ёзилган “Фуқаролик сиёсати” номли матнга асосланган асарларнинг мантиқий давоми ва илмий мунтазамлашуви тариқасида 948 йилда Мисрда яратилган.

Форобий таълимотида фуқаро бошқаруви фани икки турга:

а) саодатга эришиш илмини ҳам ўз ичига оладиган ҳаракатлар, қоидалар, анъаналар ва хусусиятлар (“Хатти-ҳаракатлар ва ахлоқ одоб меъёрлари”) тўғрисидаги фанга;

б) шаҳарларда ва халқлар орасида олийжаноб одатлар ва анъаналарни ривожланиши учун унумли замин яратадиган қоидалар тўғрисидаги фанга бўлинади.

Ҳақиқатни англаш учун мутафаккирнинг фикрича, аввало назарий билим зарур. Шу сабабли Форобий сиёсий-ҳуқуқий таълимотнинг маърифатчилик воситаси билан узвий алоқадор эканини кўрсатади. Ҳар қандай шакллардаги билим ва унинг олий поғонаси бўлган фан мутафаккир назарида ижодкорлик объектлари бўлиб, ҳар бир мусулмон илми ва доно бўлмоғи керак. Шу туфайли асосан ижтимоий ахлоқ-одоб масалаларига бағишланган “Фозил шаҳар одамлари қарашлари ҳақида китоб” асари маърифатчилик воситаси билан маънавийликни ёйиш зарурлиги мавзусини ўз ичига олади. Муаллифлардан бирининг ҳақли равишда ёзишича, Форобийнинг бахт-саодатга эришишдаги умумий методологияси катта аҳамиятга эгадир.

Юқорида кўрсатилган ҳуқуқ тармоқлари билан бирга Форобий ҳарбий қонунчилик, ирригация билан боғлиқ, мансаб, қулларга ва уй ҳайвонларига тегишли, солиқ қонунлари, байрамлар ва спортга тааллуқли, назорат ва мерос ҳуқуқлари хусусида сўз юритади. Шунингдек, ҳозирги замон тили билан айтганда, ҳуқуқнинг бир қанча тармоқлари ҳақида эслаб ўтади.

Дарҳақиқат, ҳар бир қонун, аввало, жамият ҳамда давлат тараққиёти, халқ фаровонлиги ва бахт-саодатини кўзлаб қабул қилинади. Маълумки, жорий йилнинг 24 июнь куни “Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Конституциявий қонун лойиҳаси депутатлар томонидан биринчи ўқишда қабул қилинди. Қонунчилик палатасида шунингдек, қонун лойиҳасини умумхалқ муҳокамасига қўйиш юзасидан тегишли қарор қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан 2022 йил 20 июндаги Конституциявий комиссия аъзолари билан учрашувда “Инсон қадрлари учун” ғоясини ҳамда ҳозирги ислохотларимизнинг бош тамойили бўлган “Инсон – жамият – давлат” деган ёндашувни Конституциямизнинг мазмун-моҳиятига чуқур сингдириб, амалий ҳаётимизда бош қадриятга айлантиришимиз зарур. Яъни, инсоннинг кадр-қиммати, шаъни ва ғурури бундан буён барча соҳаларда биринчи ўринда туриши керак” деб таъкидланган эди.

Инсоннинг шаъни ва кадр-қимматини, ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилиш, уларга риоя этиш, уларни ҳимоя қилиш давлатнинг мажбуриятидир.

Инсон ҳуқуқ ва эркинликлари бевосита амал қилади, қонунларнинг маъносини, мазмунини ва қўлланилишини, давлат органларининг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг ва улар мансабдор шахсларининг фаолиятини белгилайди. (13-модда)

“Инсон қадрлари учун” деган устувор тамойилни тўла рўёбга чиқариш мақсадида ишлаб чиқилган. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегиясида ҳам инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилишни таъминлаш мақсадида соҳада демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва изчил давом

этириш талаб этилиши белгиланган. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг биринчи устувор йўналиши ҳам бежизга “Инсон кадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш” деб номланмаган. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясидаги барча 100-мақсад ҳам инсон кадрини юксалтириш ғояси асосида ишлаб чиқилган.

Бу йилнинг номланиши ҳам айнан инсон кадри учун деган юксак ғоянинг замирида бунёд этилгани бежиз эмас. Юртимизда ҳар бир соҳада рўй бераётган ўзгаришлар аввало инсон учун яратилаётган қулайликларнинг ёрқин ифодасидир.

Белгилаб олинган “Инсон кадри учун – 100 та мақсад”га эришиш учун жорий йилнинг ўзида умумий қиймати 55 триллион сўм ва 11,7 миллиард долларлик 398 та чора-тадбир амалга оширилмоқда.

Шунингдек, инсон ҳуқуқлари – ҳар бир инсоннинг миллати, яшаш жойи, жинси, этник келиб чиқиши, танасининг ранги, дини, тили ва бошқа белгиларидан қатъи назар, ажралмас ҳуқуқларидир. Барча одамлар ҳар қандай турдаги камситишларни истисно қилган ҳолда, инсон ҳуқуқларидан бир хилда фойдаланиш ҳуқуқига эгадирлар. Ушбу ҳуқуқлар ўзаро боғлиқ ва ажралмасдир. Инсоннинг умумбашарий ҳуқуқлари кўпинча шартномалар, халқаро одат ҳуқуқи, ҳуқуқнинг умумий принциплари ва халқаро ҳуқуқнинг бошқа манбаларида қонун кўринишида мустаҳкамланган ва кафолатланган. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳуқуқ давлатларга инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ривожлантириш ҳамда ҳимоя қилиш бўйича мажбуриятларни юклайди.

БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 1948 йил 10 декабрда қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 1-моддасида “Ҳамма одамлар ўз кадр-қиммати ҳамда ҳуқуқларида эркин ва тенг бўлиб туғилдилар. Уларга ақл ва виждон ато қилинган, бинобарин бир-бирларига нисбатан биродарлик руҳида муносабатда бўлишлари керак” деб белгиланган.

БМТнинг 1966 йил 16 декабрдаги Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг 2-моддасида “Ушбу Пактда иштирок этувчи ҳар бир давлат ўз ҳудудида турган ва ўз юрисдикцияси остида бўлган барча шахсларнинг ушбу Пактда эътироф этилган ҳуқуқларини ҳеч бир айирмачиликсиз, жумладан, ирқи, тана ранги, жинси, тили, дини, сиёсий ёки бошқа эътиқодидан, миллий ёки ижтимоий келиб чиқиши, мулкӣ аҳволи, туғилиши ёки ўзга ҳолатидан қатъи назар ҳурмат қилиш ва таъминлаш мажбуриятини олади”- деб белгиланган.

Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг 2-моддасида “Ушбу Пактда қатнашувчи давлатлар мазкур Пактда эълон қилинган ҳуқуқларни бирор-бир камситишсиз, яъни ирқи, тана ранги, жинси, дини, сиёсий ёки бошқа эътиқодидан, миллий ёки ижтимоий келиб чиқиши, мулкӣ аҳволи, насл-насаби ёки бошқа ҳолатлардан қатъи назар кафолатлаш мажбуриятини оладилар” деб белгиланган.

Эътиборли томони, бундай қоидалар Германия, Италия, Туркия, Жанубий Корея, Бельгия, Янги Зеландия, Финляндия, бир қатор МДХ мамлакатлари ва бошқа давлатлар конституцияларида келтириб ўтилган. Албатта, ҳуқуқий тарғибот ва ташвиқот борасида кўшгина ҳуқуқий асослар яратилганидан хабардормиз. Жумладан, “Давлат ҳуқуқий сиёсатини амалга оширишда адлия органлари ва муассасалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 апрелдаги ПФ-5415-сонли Фармони;

“Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 апрелдаги ПҚ-3666-сонли Қарори;

“Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги ПФ-5618-сонли фармони;

“Давлат ҳуқуқий сиёсатини амалга оширишда адлия органлари ва муассасалари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 майдаги ПФ-5997-сонли фармони;

“Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш ҳамда ҳуқуқий хизмат кўрсатишда адлия органлари вamuассасалари фаолияти самарадорлигини янада ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 17 мартдаги ПФ-89-сон Фармони каби бир қатор мисоллар келтириш мумкин.

Зеро, мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш масаласи халқимиз учун фаровон ва муносиб турмуш шароитини яратиб беришга қаратилган демократик ислохотларнинг бош мезонига айланиб бормоқда. Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикаси инсон ҳуқуқлари бўйича 80 дан ортиқ халқаро ҳужжатларга, жумладан Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 6 та асосий шартномаси ва 4 та факультатив протокоliga қўшилган бўлиб, уларнинг амалга оширилиши юзасидан БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаши ва шартномавий кўмиталарига мунтазам равишда миллий маърузаларни тақдим этиб келмоқда. БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 1948 йил 10 декабрда қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 1-моддасида “Ҳамма одамлар ўз кадр-қиммати ҳамда ҳуқуқларида эркин ва тенг бўлиб туғилдилар. Уларга ақл ва виждон ато қилинган, бинобарин бир-бирларига нисбатан биродарлик руҳида муносабатда бўлишлари керак” деб белгиланган.

БМТнинг 1966 йил 16 декабрдаги Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг 2-моддасида “Ушбу Пактда иштирок этувчи ҳар бир давлат ўз худудида турган ва ўз юрисдикцияси остида бўлган барча шахсларнинг ушбу Пактда эътироф этилган ҳуқуқларини ҳеч бир айирмачиликсиз, жумладан, ирқи, тана ранги, жинси, тили, дини, сиёсий ёки бошқа эътиқодидан, миллий ёки ижтимоий келиб чиқиши, мулкӣ аҳволи, туғилиши ёки ўзга ҳолатидан қатъи назар ҳурмат қилиш ва таъминлаш мажбуриятини олади”- деб белгиланган.

Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг 2-моддасида “Ушбу Пактда қатнашувчи давлатлар мазкур Пактда эълон қилинган ҳуқуқдарни бирор-бир камситишсиз, яъни ирқи, тана ранги, жинси, дини, сиёсий ёки бошқа эътиқодидан, миллий ёки ижтимоий келиб чиқиши, мулкӣ аҳволи, насл-насаби ёки бошқа ҳолатлардан қатъи назар кафолатлаш мажбуриятини оладилар” деб белгиланган.

Эътиборли томони, бундай қоидалар Германия, Италия, Туркия, Жанубий Корея, Бельгия, Янги Зеландия, Финляндия, бир қатор МДХ мамлакатлари ва бошқа давлатлар конституцияларида келтириб ўтилган. Яна бир муҳим тақлиф: Конституцияга Ўзбекистон ижтимоий давлат деган норма киритилиши билан боғлиқ. Ижтимоий давлатнинг функциялари ўзига хос бўлиб, аҳолининг ижтимоий кўмакка муҳтож қатламларини қўллаб-қувватлаш, ишсизликка қарши курашиш, ёш тадбиркорларга ёрдам кўрсатиш, аҳоли даромадларининг доимий ўсишини қўллаб-қувватлаш, таълим, соғлиқни сақлаш ва маънавий-маданий ривожланишни таъминлаш, жамиятдаги ижтимоий тенгсизликни юмшатиш, ижтимоий суғурта тизимини кенг йўлга қўйиш, имтиёزلарни қайта тақсимлаш орқали муносиб турмуш шароитини яратиш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш шулар жумласидандир. Фаробий фозил жамиятни шундай ёрқин тасвирлайди: “Давлатнинг вазифаси инсонларни бахт-саодатга олиб боришдир”. Президентимиз Ўзбекистон Конституциясига ўзгартириш киритиш ва ташкилий чора-тадбирларни амалга ошириш юзасидан Конституциявий комиссия аъзолари билан учрашувдаги нутқида Асосий қонунимизда “Ўзбекистон – ижтимоий давлат”, деган тамойилни мустаҳкамлашни тақлиф этди. Мана шу тақлиф асносида алоҳида кўрсатиб ўтилган аниқ йўналишлар Фаробий орзу қилган фозил жамият ғоясига ҳамоҳангдир. Тарихимизга чуқур назар ташлайдиган бўлсак, халқимиз, аждодларимизнинг асрлардан асрларга ўтиб келган орзуларидан бири бу – ҳозирги тил билан айтганда ижтимоий давлатдир. Масалан, Фаробийнинг фозил жамият, инсон ва унинг бахтсаодати, ўзаро ёрдам, доно етакчи, тенглик ҳақидаги фикрлари ўз даври учун хаёлот эди. Бирок, бу таълимот илғор ижтимоий тафаккур тараққиётига буюк ҳисса бўлиб қўшилди. Унинг ижтимоий ғоялари кейинчалик мутафаккирлар Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино, Низомий, Саъдий, Алишер Навоий, Аҳмад Дониш ва бошқалар ижодида ривожлантирилди. Бугунги кунга келиб ижтимоий давлат тушунчасининг ҳам илмийназарий, ҳам амалий-ҳаётий жиҳатдан афзалликлари исботланган. Маълумки, ижтимоий давлат бу – ижтимоий тенглик ва ижтимоий адолат тамойилларига

асосланади. Асосий мақсад эса ҳар бир фуқаронинг яшаш тарзини юқори даражага кўтариш, аҳолининг турмуш шароити ва сифати жихатидан табақаланишини яъни уларнинг яшаш учун кетадиган сарф харажатларида кескин фарқ бўлишига йўл қўймаслик. Аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қисмига давлат томонидан кафолатлар тизимини яратиш орқали ёрдам кўрсатиш, яъни ижтимоий тафовутларни камайтиришдир.

Гарчи шу пайтга қадар “ижтимоий давлат” тушунчаси Асосий қонунимизда ўз аксини топмаган бўлса-да, мамлакатимизда сўнгги йилларда олиб борилаётган халқчил сиёсатнинг мазмун-моҳияти ана шу тамойилга тўлиқ мос келади. Давлат бюджетининг қарийб 50 фоизи ижтимоий соҳага йўналтирилгани, “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари” каби ижтимоий ҳимоянинг кафолатли тизими яратилгани туфайли эҳтиёжманд, кам таъминланган ва кўмакка муҳтож оилалар, хотин-қизлар ва ёшлар турмуш тарзида туб ўзгаришлар кузатилмоқда.

Биз бозор иқтисодиётига ўтганмиз, шунга қарамасдан аҳолининг кам таъминланган қисмини давлатимиз ўзининг ҳимоясига олиши бўйича тегишли чора-тадбирларни кўраётми.

Ижтимоий давлатда жамиятнинг ҳар бир эҳтиёжманд аъзосини ҳеч истисносиз ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш тизими қарор топади, давлат фуқаролар фаровонлигининг муайян даражаси учун масъулиятни ўз зиммасига олади. Ижтимоий давлатда ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий муносабатлар юқори даражада ривожланган бўлиб, унинг мақсади инсоннинг шахс сифатидаги имкониятларини тўла рўёбга чиқариш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳар томонлама таъминлашдан иборат бўлади. Бу моҳиятан давлатнинг ўз фуқароларига нисбатан ижтимоий ғамхўрлигини назарда тутати. Бу вазифа масъулият ва мажбуриятга айлансагина, давлат ижтимоий давлатга айланади.

Хулоса ва таклифлар:

Мазкур тадқиқотда кўтарилган мақсад: Бугунги кунда халқимизнинг орзуси, эзгу истаги, олий мақсади бўлган том маънодаги инсонпарвар ва адолатли, эркин ва демократик, обод ва фаровон, дунё мамлакатлари билан ҳар томонлама рақобатбардош мустақил давлат – Янги Ўзбекистонни куриш ғояси –, янги Ўзбекистонда эл-азизз, инсон азиз ғоясини кенг таахдил этиш ва жамоатчиликка илмий назарий жиҳатдан етказишдир.

Албатта, аҳолининг ҳуқуқий маданиятини доимий равишда юксалтириб бориш, республикамиздаги барча давлат бошқарув органларининг асосий вазифаларидан биридир...

Бу борада дунё тажрибасига эътибор қаратсак, сўнгги 30 йилликда 90 га яқин давлатда конституциявий ислохотлар амалга оширилиб, улардан 53 тасида янги конституциялар қабул қилинган.

Мамлакатимизда конституциявий ислохотлар нима учун керак ва бу ислохотлар мазмун-моҳиятида қандай мақсадлар мужассам, деган савол туғилиши табиий. Охирги олти йилда жамиятимизда, том маънода, уйғониш содир бўлди, Учинчи ренессанс пойдеворига тамал тоши қўйилди.

Одамлар жамиятда бўлаётган воқеа-ҳодисаларга бефарқ эмас, ўзининг муносабатини билдирипти, таклиф-истакларини баён этаяпти. Шу нуқтаи назардан, мамлакатимиз тараққиётининг янги босқичида юзага келган ижтимоий муносабатларнинг конституциявий-ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш зарурияти пайдо бўлди.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари кенгашларининг 2022 йил 20 майдаги қўшма қарори билан Конституцияга ўзгартириш киритиш юзасидан Конституциявий комиссия тузилгани, Комиссия таркибига депутатлар, сенаторлар, Ўзбекистоннинг барча ҳудудларидан вакиллар, фуқаролик жамияти институтлари, ҳуқуқшунослар, сиёсатшунослар ва бошқа мутахассислар киритилгани эътиборга молик.

Белгилаб олинган “Инсон қадрлари учун – 100 та мақсад”га эришиш учун жорий йилнинг ўзида умумий қиймати 55 триллион сўм ва 11,7 миллиард долларлик 398 та чора-тадбир амалга оширилмоқда.

Шунингдек, инсон ҳуқуқлари – ҳар бир инсоннинг миллати, яшаш жойи, жинси, этник келиб чиқиши, танасининг ранги, дини, тили ва бошқа белгиларидан қатъи назар, ажралмас ҳуқуқларидир. Барча одамлар ҳар қандай турдаги камситишларни истисно қилган ҳолда,

инсон ҳуқуқларидан бир хилда фойдаланиш ҳуқуқига эгадирлар. Ушбу ҳуқуқлар ўзаро боғлиқ ва ажралмасдир. Инсоннинг умумбашарий ҳуқуқлари кўпинча шартномалар, халқаро одат ҳуқуқи, ҳуқуқнинг умумий принциплари ва халқаро ҳуқуқнинг бошқа манбаларида қонун кўринишида мустаҳкамланган ва кафолатланган. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳуқуқ давлатларга инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ривожлантириш ҳамда ҳимоя қилиш бўйича мажбуриятларни юклайди.

Ўзбекистонда кечаётган янги даврнинг энг муҳим ва устувор хусусияти – ҳозирги ва келажак авлоднинг фаровон турмушини таъминлашга қаратилганлиги билан янада аҳамиятлидир.

Зеро, мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш масаласи халқимиз учун фаровон ва муносиб турмуш шароитини яратиб беришга қаратилган демократик ислохотларнинг бош мезонига айланиб бормоқда. Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикаси инсон ҳуқуқлари бўйича 80 дан ортиқ халқаро ҳужжатларга, жумладан Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 6 та асосий шартномаси ва 4 та факультатив протоколига қўшилган бўлиб, уларнинг амалга оширилиши юзасидан БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаши ва шартномавий кўмиталарига мунтазам равишда миллий маърузаларни тақдим этиб келмоқда.

Демак, аҳоли ўртасида қонунлар мазмун-моҳиятини кенг тарғиб этиш ва тушунтиришга қаратилган тарғибот ишлари ҳамиша долзарб вазифадир. Янгиланаётган жамиятимизда қонунга ҳурмат ҳиссини кучайтириш мақсадида аҳоли ўртасида тушунтириш ишларини доимо самарали давом эттириш: аалбатта барчамиз учун ҳам оилада, ҳам маҳаллада, ҳам жамоада долзарблигича қолаверади.

Иқтибослар/Сноски/References.

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Адолат, 2021. – 86 б. (The Constitution of the Republic of Uzbekistan. - Т.: Justice, 2021. - 86 p.)
2. “Давлат ҳуқуқий сиёсатини амалга оширишда адлия органлари ва муассасалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги <https://lex.uz/docs/552788> “Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 апрелдаги ПҚ-3666-сонли Қарори (2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 13, 2018 No. DP-5415 "On measures for fundamental improvement of the activities of justice bodies and institutions to facilitate implementation of state legal policy" <https://lex.uz/docs/>).
3. “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги ПФ-5618-сонли фармони (3. Resolution of President of the Republic of Uzbekistan, 13.04.2018 г. № RP-3666 «On organizational measures to further improve the activities of the ministry of justice of the republic of Uzbekistan». <https://lex.uz/docs/552788>).
4. “Давлат ҳуқуқий сиёсатини амалга оширишда адлия органлари ва муассасалари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 майдаги ПФ-5997-сонли фармони; <https://lex.uz> (4. Resolution of President of the Republic of Uzbekistan, 9.09. 2019 No.PF-5618 "ONG Law Society and legal culture yuksalting tizimina tabdan development empowerment" <https://lex.uz/docs/>).
5. “Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш ҳамда ҳуқуқий хизмат кўрсатишда адлия органлари ва муассасалари фаолияти самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 17 мартдаги ПФ-89-сон Фармони Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (5. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, dated 17.03.2022 No. UP-89 "On measures to further improve the efficiency of the activities of bodies and institutions of justice

- in ensuring the rights and freedoms of citizens, as well as in the provision of legal services." https://lex.uz/5915489 https://lex.uz).
6. Шавкат Мирзиёев 2022 йил 3 июль куни Қорақалпоғистон Жўқорғи Кенгесида депутатлар, фахрий ва фаоллар билан ўтказган учрашувидаги нутқидан (6. Shavkat Mirziyoyev's speech at his meeting with deputies, veterans and activists at the Zhukorgi Kenges of Karakalpakstan on July 3, 2022 https://www.gazeta.uz/uz/2022/07/03/death/).
 7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон «2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси, Фармони https://lex.uz/uz/docs/5841063 (7. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, dated 28.01.2022 No. UP-60 "On the development strategy of new Uzbekistan for 2022-2026" https://lex.uz/uz/docs/5841077)
 8. Аль-Фараби. Историко-философские трактаты. – Алма-Ата: Наука, 1985. – С. 127 (8. Al-Farabi. Historical and philosophical treatises. – Alma-Ata: Nauka, 1985. – p. 127.).
 9. Платон. Соч. - М., 1971. - Т.3, 4.1. - С.251; Там же 4.2. - С. 258 (. Platon. Soch. - М., 1971. - Т.3., 4.1. - P.251; Ibid. 4.2. - P. 258).
 10. Аристотель. Политика. - М. - Л., 1893. - С. 34 (Aristotle. Politics. - М. - L., 1893. - p. 34)
 11. Международные Конвенции по защите прав человека и борьбе с преступностью: (Сб. междунар. документов)/Сост. Ю.С.Пулатов. –Т.: Шарк, 1995. – 448 с.(11. International Conventions for the Protection of Human Rights and the fight against Crime: (Collection of International documents)/Comp. Y.S.Pulатов. – Т.: Shark, 1995. – 448 p.)
 12. Бахадиров Р. Из истории классификации наук на мусульманском Востоке. – Т.: Академия, 2000. – С. 55.(Bahadirov R. From the history of the classification of sciences in the Muslim East. – Т.: Academy, 2000. – P. 55.)
 13. Гафурова Н.Э. Актуальные вопросы обеспечения право на здоровье в медицинском праве.. Ташкент: 2015. –С.9 (13. Gafurova N. E. Aktualnyye voprosy prsepecheniya right to health in medical law.. Tashkent: 2015. - С. 9.).
 14. Касимжанов А.Х. Абу Наср аль-Фараби. – М.: Мысль, 1982. – С. 157. (Kasimzhanov A.H. Abu Nasr al-Farabi. – М.: Thought, 1982. – P. 157.)

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000